

ODAM SAVDOSI JABRDIYDALARIGA KORREKSION TA'SIR KO'RSATISHDA TRENING MASHG'ULOTLAR AHAMIYATI

Maxmudova Dilarom Axmadovna

Nizomiy nomli TDPU,
psixologiya kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Maqola odam savdosi jabrdiydalari bilan amaliy psixologik ishlash xususiyatlariga bag'ishlangan. Unda psixologik trening xususiyatlari ochib berilgan.

Tayanch iboralar: odam savdosi jabrdiydasi, emotsional muvozanat, sub'ektiv nazorat, integratsiya .

Annotation: This article is for characterization of working practical psychological with the victims of traded people. There has also been shown characteristics of training.

Key words: Victim of traded people, emotional balance, subjective control, integration.

O'zbekiston Respublikasi 2008 yil 17 aprelda "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risidagi" Qonunning qabul qilingani, respublikamiz prezidenti tomonidan o'sha yilning sakkizinchi iyulida qabul qilgan "Odam savdosiga qarshi kurashish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida o'z aksini topgan. Hozirgi kunda Respublika Idoralararo komissiyasi tuzilgan. Mazkur komissiyaning tarkibi va milliy tadbirlar rejasi tasdiqlangan hamda odam savdosi bilan jabrlanganlarni himoyalash va ularga yordam ko'rsatish masalalari alohida belgilab qo'yilgan. Yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, huquqiy demokratik davlatda inson tinch, osoyishta va farovon hayot kechirishi uchun birinchi navbatda uning xavfsizligi ta'minlanishi, huquklari va qonuniy manfaatlari, qadr-qimmatı, hayoti va sog'lig'i har qanday tajovuzdan himoya qilingan bo'lishi shart. Odam savdosi bilan bog'liq jinoyatlarning jamiyatimizga olib kelishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini chuqur anglagan holda

o'tgan yillar mobaynida respublikamizda bunday jinoyatlarning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida muayyan ishlar amalga oshiriddi. Darhaqiqat, kelajak avlod haqida qayg'urish, sog'lom, barkamol avlodni tarbiyalab yetishtirishga intilib yashash bizning milliy xususiyatlarimizdan biridir. Odam savdosi jabrdiydalariga amaliy yordam ko'rsatishda psixologlar zimmasiga yuklatilgan vazifalar esa o'z ko'lamliligi bilan ajralib turadi.

O'spirinlarda xavotirlik darajasini pasaytirish bo'yicha "Mening kelajagim bor" tuzatish va rivojlanish dasturi 17 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan barcha odam savdosi qurbonlari uchun dasturni amalga oshirishga qaratilgan.

Dastur maqsadi:

- xavotirlik, nizolashuvchanlik, tajovuzkorlik darajasini pasaytirish va hissiy barqarorlikni rivojlantirish orqali o'spirinlarning farovonligini yaxshilash va hissiy fonini uyg'unlashtirish.

Dastur tamiyillari:

- o'smirlarda o'zini-o'zi psixofizik tartibga solish (mushak va emotsional zo'riqishni bartaraf etish), tanqidiy vaziyatlarda o'z-o'zini nazorat qilish ko'nikmalari va ko'nikmalarini shakllantirish;

- odam savdosi qurbonlarining kommunikativ kompetentsiyalarini shakllantirish va takomillashtirish: muloqotni konstruktiv qurish, hissiy nizolarni echish qobiliyati va ko'nikmalari;

- o'spirinlarda o'zini-o'zi qadrlashning adekvat darajasini shakllantirish, o'ziga ishonchni rivojlantirish;

- mas'uliyatli xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirish va takomillashtirish: maqsadni qo'yish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, o'z faoliyatini tahlil qilish va aks ettirish qobiliyati;

Xavotirlanish darajasini pasaytirish dasturi o'spirinlikning etakchi faoliyatiga mos keladi - muloqot va aloqa texnologiyalarini faol joriy etish orqali amalga oshiriladigan

tengdoshlar bilan muloqot qilish istagi, shuningdek, hamkorlik va shaxslararo o'zaro ta'sirga qaratilgan turli uslublar va usullar .

Xavotirlanish darajasini pasaytirish dasturi o'spirin yoshidagi odam savdosi jabrdiydalarini davolash faoliyatiga mos - hissiy aloqa va motivatsion texnologiyalarini faol joriy etish orqali o'z kelajagiga harakat qilish va o'zalar ta'sirga to'be no'maslik, mustaqil qaror qabul qilish no'nikmalarini hosil qilish .

Ushbu dastur 1, 1,5 soatlik seansdan iborat bo'lib, 1 oylik ish uchun mo'ljallangan. Psixologik mashg'ulotlarning chastotasi haftada 4-5 marta. Dastur bir necha bosqichda amalga oshiriladi:

1. Tayyorgarlik;
2. Diagnostik;
3. Tuzatish;
4. Boshqarish.

O'spirin yoshidagi odam savdosi jabrdiydalarida ortib borayotgan xavotirlik darajasini pasaytirish **dasturining ahamiyati va yangiligi** ularning tarkibiga jismoniy,emotsional, kognitiv elementlarini kiritishni o'z ichiga olgan korreksiyalovchi va rivojlantiruvchi mashqlarni maxsus tizimlashisidir. Faol resurs terapiyasi usullari, bunda asosiy e'tibor dezgarmonik xatti-harakatlarning sabablarini izlash va bartaraf etish bilan ularning shaxsiy resurslarini ochish va rivojlantirishga, insonning samarali harakat qilish qobiliyatiga qaratilgan. muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilishga yo'naltirilganligidadir.

O'spirin yoshidagi odam savdosi jabrdiydalari ushsun korreksion adaptiv mashg'ulotlar tizimi

Korreksion adaptiv mashg'ulot maqsadi	Usul va texnikalar	Psixologik kuzatish radikallari	Samaradorlik ko'rsatkichlari

Ideo motor mashqlar blok				
1	Tanishuv. Maqsad: asosiy psixologik aloqani o'rnatish	Harakat yordamida o'zini tasvirlash	Mashg'ulotda faollashuv Emotsional reaksiya	Atrofga bo'lgan qiziqishni namoyon bo'lishi Ijobiy emotsional fon
2	Qisqa nafas mashqi	Tez tez 3 marotaba nafas olish va 1 marotaba uzoq chiqarish	Mashg'ulotda faollashuv Vegetativ reaksiya	Ijobiy emotsional fon asosida katatonik reaksiyalarning sustlashishi
3	Kichik va katta qadam mashqi	Tez tez 2 marotaba katta va 1 marotaba juda kichina qadam tashlash yordamida joy almashish	Mashg'ulotda faollashuv Vegetativ reaksiya	Ijobiy emotsional fon asosida katatonik reaksiyalarning sustlashishi
4	Muvozanatli kuchli harakat mashqi	Bir joida oyoqlarni birlashtirib gavdani turli tomonlarga kuchli harakatlantirish	Mashg'ulotda faollashuv Vegetativ reaksiya	Ijobiy emotsional fon Tovushli ijobiy reaksiya
5	Hafas va harakat mashqi	Chuqur nafas olib qollarni harakatga keltirib o'rin almashish	Mashg'ulotda faollashuv Vegetativ reaksiya	Faol ijobiy emotsional fon Tovushli ijobiy reaksiya
Emotsional- irodaviy mashqlar blok				
1	O'zimni nimaga bilishim kerak	O'zidagi o'ziga yoqmagqn xususiyatlarini chizish taxlil qilish	Ichki salbiy ziddiyatlar verbalizatsiyasi	Negativ emotsiyalar faollashuvi
2	O'zimni nimaga bilishim kerak	O'zidagi o'ziga yoqqqn	Shaxsiy yashirin	Negativ emotsiyalarni ijobiy

		xususiyatlarini chizish taxlil qilish	emotsiyalar verbolizatsiyasi	emotsiyalarga tranformatsiyasi
3	Men va men bu biz	Har safar xar bir ishtirokchi bir ovozdan men so'zini aytadi va oxirida biz so'zini barcha birgalikda takrorlaydi	Shaxsda men hissini verbolizatsiyasi	ijobiy emotsiyalarni faollshtirish
4	Tasavvurli obraz bilan ishlash	Oppoq qog'oz tasavvur etiladi va unda oq atir gul cniziladi, gul qizil rangga bo'yaladi, yana sariq rangga bo'yaladi	Ijobiy emotsiyalrning barqaror namoyon bo'lishi	Stress va uning asoratlari asta sekin bartaraf bo'lishi
5	Pushti rangli doira mashqi	Yoqimli pushti doira tasavvur qilinadi. Tananing barcha qismi shu rang bilan ishlanadi	Ijobiy emotsiyalrning barqaror namoyon bo'lishi	Stress va uning asoratlari asta sekin bartaraf bo'lishi
Kognitiv-motivatsion mashqlar blok				
1	Men va mening atrofimdagi olam mashqi	O'zini va atrofini kechagi, bugungi va ertangi tasavvurlarini yaratish Tahlil	o'zini to'liq ifoda etishga to'sqinlik qiladigan psixologik to'siqlarni engib o'tish ko'nikmalari va qobiliyatlarini rivojlantirish.	O'z-o'zini anglash, introspektsiya, fikrlash

2	Araz mashqi	Xafagarchiliklar sandiqchasini chizish va unga yodiga kelgan xafagarchiliklarini solish, tahlil qilish	Ishonch ko'nikmalarini rivojlantirish; xafagarchilik bilan qanday kurashishni o'rgatish;	fikr-mulohazalarga asoslanib, adekvat o'zini-o'zi hurmat qilishning shakllanishiga hissa qo'shish
3	Mening muammolarim mashqi	Muammo so'zining mazmunini tahlil qilish va o'z muammolarini verbalizatsiyalsh	Ularning muammolari va ularning echimlarini izlashga o'rgatish	o'zini to'liq ifodalashga xalaqit beradigan qiyinchiliklarni engib o'tish konikmalarini hosil qilish
4	Mening maqsadlarim mashqi	Hayoliga kelgan va istagan maqsadlarni belgilash va ranjirovka qilish	Maqsadlar tahlili Ularni orzu va rejalaridan farqini tushunish	Kelajakdagi maqsadlarini anglash ularga aniqlik kiritish
5	Quyosh nurlari mashqi	Quyosh rasmini chizish Tahlil O'z quyoshini chizish	O'z o'zini va o'z kelajagini his enish	Ertangi kun harakatlariga ishonchni o'zini anglash asosida hosil qilish, aniq qadamlarni belgilash

Dasturdan foydalanish uchun ko'rsatmalar

Dasturda taklif etilgan mashg'ulotlar o'tkazish erkin harakatlanishi uchun etarli joy bo'lgan xonalarda o'tkazilishi mumkin. Ularning sifatini oshirish uchun ba'zi mashg'ulotlar (masalan, o'z-o'zini tartibga solish va dam olish qobiliyatlarini o'rgatish bo'yicha mashg'ulotlar) psixologik yordam xonasida o'tkazilishi kerak.

Mashg'ulotlar uchun foydalanilgan jihozlar hamma uchun ochiq va agar kerak bo'lsa, minimal moddiy xarajatlar, chunki foydalanilgan materiallar har bir jabrdiydaning to'plamiga kiritilgan (masalan, rangli qog'oz, qalam, landshaft varaqlari, autogen gilamcha va boshqalar). Ba'zi hollarda taqdimot yoki videokliplar ko'rsatish bilan birga mashg'ulot o'tkazish uchun multimedia o'rnatish talab qilinadi.

Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar:

- Muhokamalarni yoki guruhlarda ishlashni o'z ichiga olgan ba'zi mashqlarni samarali o'tkazish uchun zarur bo'lgan guruh a'zolarining ba'zilarining salomatligi yomon bo'lishi;

Nogiron o'spirinlarda ularning asosiy ruhiy kasalligi tufayli asabiy hayajonlanishning kuchayishi holati, bu fikr-mulohazalar va o'z muvaffaqiyatsizliklariga etarli darajada javob bermaslik holati bilan belgilanishi.

Kutiladigan natijalar

O'spirin yoshidagi odam savdosi jabrdiydalarining fazilatlarini shakllantirish, rivojlantirish va tuzatish vositasi sifatida ushbu dastur samaradorligining umumiy mezoni sifatida olingan psixologik ko'nikmalar va kundalik hayot uchun zarur bo'lgan o'zlashtirilgan texnologiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish hisoblanishi kerak. Bunday mashg'ulotlar turtki bo'lishi mumkin, o'z-o'zini rivojlantirish o'z kelajagiga ishonch stimulyatori va muayyan ishtirokchiga muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish asosida javob berishning eng yaxshi usullarini topish va amalga oshirishga yordam beradi.

Samara ko'rsatkichlari

O'rta:

1. Faolligi, tashabbuskorligi va ishtiyoqini oshirish.
2. Ijtimoiy kompetensiyani oshirish (guruhdagi konstruktiv muloqot va o'zaro ta'sir).
3. Ijobiy his-tuyg'ularning ustunligi bilan hissiy fonni o'zgartirish va barqarorlashtirish.

4. O'ziga ishonchi va hissiy ochiqligi darajasini oshirish.

Yakuniy:

1. Ruhiy farovonlik ko'rsatkichlarining o'zgarishi (o'zini o'zi qadrlash va o'ziga ishonchni oshirish va boshqalar);

2. Hayotiy ko'nikmalarni egallash:

- muammoli vaziyatlarni konstruktiv hal qilish qobiliyati;
- samarali shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyati;
- o'z-o'zini anglash va o'z faoliyati va xatti-harakatlarini aks ettirish;
- xulq-atvorni emotsional-irodaviy tartibga solish malakalari.

3. Kelajak maqsadlarini anglash

Qayd etish joizki, odam savdosi jabrdiydalarida emotsional zo'riqish, xavotirlikni bartaraf qilish va unga nisbatan bardoshlilikni oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan olganda, odam savdosi jabrdiydalarida emotsional holatlarning namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash bilan birga, psixologik zo'riqishga barqarorlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mexanizmlarni ham o'rganishga muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – 2-е изд., испр, и перераб. – СПб.: Питер, 2007
2. Нартова-Бочавер С.К. Человек суверенный СПб ПИТЕР 2008.
3. Махмудова Д.А. Особенности психотерапевтических методов при работе с жертвами торговли людьми. Science and world international scientific journal. ISSN 2308-4804. №5(45) 2017, Vol.II. стр.96-98
4. Maxmudova D.A. Odam savdosi jabrdiydalarida emotsional buzilishlarning o'ziga xosligi. – Pedagogik maxorat jurnal. ISSN 2181-6833. 2021 aprel. - B. 94-96.